

Т. І. Даниленко

МІННО-ВИБУХОВА ТРАВМА (АКУБАРОТРАВМА): МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ, ПАТОГЕНЕЗ, ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Author's Information

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0006-5548-944X>

Summary. Danylenko Tetiana. **BLAST-TRAUMA (ACOUSTIC BAROTRAUMA): MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES, PATHOGENESIS, AND INJURY CHARACTERISTICS.** – *O. O. Bogomolets Kyiv National Medical University; e-mail: md.danylenko@gmail.com* The full-scale invasion of Ukraine has been accompanied by an unprecedented rise in the number of combat-related injuries among military personnel, particularly in cases of blast trauma, also referred to as acoustic barotrauma. This article presents a theoretical and analytical exploration of the problem of blast-related injury in the context of its medical and psychological consequences, pathophysiological mechanisms, and specific features of damage under the conditions of modern warfare. Blast trauma, caused by the impact of a shock wave, is a complex polytraumatic condition that encompasses somatic, neurological, and psycho-emotional impairments, especially among military service members and combat veterans. **The purpose:** to systematize current scientific understandings of the pathophysiology and psychogenesis of acoustic barotrauma, to identify its short- and long-term consequences for mental health, and to define key directions for the rehabilitation support of those affected. The paper highlights the mechanisms of central nervous system damage caused by blast waves, including disruption of the blood-brain barrier, microvascular circulation disorders, hypoxia, and the initiation of neuroinflammatory cascades. It substantiates the link between blast trauma and the development of post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety and affective disorders, cognitive deficits, sleep disturbances, and heightened emotional reactivity. The psychosocial risks of chronic symptomatology, decreased quality of life, and secondary traumatization of close family members are also examined. Special attention is given to the necessity of a comprehensive, multidisciplinary approach to the diagnosis and treatment of individuals affected by blast trauma, integrating clinical, neuropsychological, psychotherapeutic, and rehabilitative components. The data presented may serve as a foundation for further empirical studies and the development of a systemic model for assisting military personnel in the context of full-scale armed conflict.

Key words: blast trauma, acoustic barotrauma, PTSD, pathogenesis, mental disorders, cognitive impairment, psychological rehabilitation.

Реферат. Даниленко Т. І. **МІННО-ВИБУХОВА ТРАВМА (АКУБАРОТРАВМА): МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ, ПАТОГЕНЕЗ, ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ.** Повномасштабне вторгнення в Україні супроводжується безпрецедентним зростанням кількості бойових поранень серед військовослужбовців, зокрема випадків мінно-вибухової травми, відомої також як акубаротравма. У статті здійснено теоретико - аналітичне дослідження проблеми мінно-вибухової травми (акубаротравми) в контексті її медико-психологічних наслідків, патогенетичних механізмів та специфіки уражень в

умовах сучасної війни. Мінно-вибухова травма, яка виникає внаслідок дії вибухової хвилі, є складним політравматичним станом, що охоплює соматичні, неврологічні та психоемоційні порушення, зокрема у військовослужбовців і ветеранів бойових дій. **Мета:** узагальнити сучасні наукові уявлення про патофізіологію та психогенез акубаротравми, виявити її коротко- та довготривалі наслідки для психічного здоров'я, а також визначення ключових напрямків реабілітаційного супроводу постраждалих. У роботі висвітлено механізми утворення центральної нервової системи під впливом вибухової хвилі, зокрема порушення гематоенцефалічного бар'єру, мікросудинної циркуляції, гіпоксії, а також запуск каскаду нейроzapальних реакцій. Обґрунтовано зв'язок між мінно-вибуховою травмою та розвитком посттравматичного стресового розладу (ПТСР), тривожних і афективних порушень, когнітивного дефіциту, розладів сну, підвищеної емоційної реактивності. Розкрито психосоціальні ризики хронічної симптоматики, зниження якості життя та вторинної травматизації сімейного оточення. Зроблено акцент на необхідності комплексного мультидисциплінарного підходу до діагностики та лікування осіб із наслідками акубаротравми, який має поєднувати клінічну, нейропсихологічну, психотерапевтичну та реабілітаційну компоненти. Представлені дані можуть стати основою для подальших емпіричних і розробок системної моделі допомоги військовослужбовцям в умовах повномасштабного вторгнення.

Ключові слова: мінно-вибухова травма, акубаротравма, посттравматичний стресовий розлад, психічний розлад, когнітивне порушення, психореабілітація.

Актуальність. В умовах повномасштабної війни в Україні значно збільшується кількість військовослужбовців, які зазнали мінно-вибухових травм – одного з найпоширеніших та водночас найменших передбачуваних типів бойового ураження. Акубаротравма є складним медико-біологічним і психофізіологічним феноменом, що виникає внаслідок дії вибухової хвилі та супроводжує ушкодженням центральної нервової системи, порушенням слуху, вестибулярної функції, а також формуванням виражених психологічних розладів, насамперед посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Наразі в Україні спостерігається брак систематизованих даних щодо психологічних і когнітивних наслідків таких травм, що суттєво ускладнює процес реабілітації постраждалих військовослужбовців.

Особлива небезпека акубаротравми виникає в поєднанні соматичних і психічних наслідків, які можуть мати як гострий, так і відстрочений характер, з високим ризиком розвитку хронічного перебігу. Недостатня увага до психічної складової мінно-вибухової травми в клінічній та реабілітаційній практиці значно ускладнює своєчасну діагностику, диференціацію розладів і побудову ефективної програми відновлення для постраждалих військовослужбовців.

Актуальність дослідження також зумовлена високим рівнем коморбідності між акубаротравмою та посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними і афективними розладами, порушенням емоційної регуляції, зниженням когнітивного ресурсу. Водночас у міжнародному досвіді зростає увага до вивчення взаємозв'язку між вибуховими травмами та довгостроковими змінами у функціонуванні центральної нервової системи, а також до розробки мультидисциплінарних програм реабілітації з урахуванням неврологічного й психологічного супроводу.

В українському науковому середовищі ця тема розглядається переважно з позиції клінічної медицини, у той час як психологічні, нейропсихологічні та соціокультурні аспекти залишаються малодослідженими. У зв'язку з цим постає нагальна потреба в інтеграції міждисциплінарного підходу до вивчення медико-психологічних наслідків акубаротравми, розробці ефективних моделей психореабілітації військових, а також у створенні національних протоколів допомоги в умовах масового травматизму бойового походження.

Аналіз останніх досліджень. У зарубіжній науці проблема медико-психологічних наслідків акубаротравми широко висвітлюється в роботах І. Цернак, Д. Уорден, А. Мак Грегор, Л.А. Бреннера, які досліджують патофізіологію вибухової хвилі, постконтузійний синдром, ПТСР у поєднанні з черепно-мозковою травмою (ЧМТ), та вплив травматичного

досвіду на якість життя ветеранів [9, 10, 12, 14]. Особливе значення надається нейровізуалізаційним методам, а також дослідженню когнітивних змін на ранніх і відстрочених етапах після травми.

В українській науковій традиції тематика акубаротравми розглядається переважно в межах військово-медичної, клінічної психології та отоневрологічної практики. Водночас, психологічні та нейропсихологічні аспекти цієї проблеми залишаються малодослідженими. Часткові теоретичні та практичні аспекти бойових та мінно-вибухових травм розкриті в роботах К.В. Аймедов, Ю. О. Асєєва, Т. Л. Грицевич, І. М. Гузенко, В. В. Зайцева, О.С. Капінус, М. В. Касикова, І. В. Козлової, О. І. Коляди, Н. М. Пов'якель, О. М. Соловей, Ю. П. Чемер, однак комплексного підходу до аналізу медико-психологічних наслідків саме акубаротравми поки що не представлено [1-7].

Таким чином, дослідження медико - психологічних наслідків мінно-вибухових травм є не тільки актуальним, але й стратегічно важливим для системи охорони психічного здоров'я України, реабілітаційної медицини та військової психології в умовах тривалої війни.

Мета: узагальнити сучасні наукові уявлення про патофізіологію та психогенез акубаротравми, виявлення її коротко- та довготривалих наслідків для психічного здоров'я, а також визначення ключових напрямків реабілітаційного супроводу постраждалих

Методи дослідження: аналіз, порівняння, узагальнення, абстрагування, систематизація психологічної, медичної та клінічної літератури за темою дослідження.

Виклад основного матеріалу. Мінно-вибухова травма (або акубаротравма) є одним із найчастіших типів бойових уражень, яке є найрозповсюдженішим у сучасних умовах війни. У медичній практиці акубаротравма визначається як комплексне ураження організму внаслідок дії ударної вибухової хвилі, яке може супроводжуватись пошкодженням органів слуху, мозкових структур, судин, легень, а також спричиняти як первинні, так і вторинні неврологічні симптоми [10, 12, 15]. Особливістю центральної частини цього типу травми є поліорганна природа пошкоджень, які викликають як соматичні (внутрішні органи, судинну систему, слуховий апарат), так і нервові структури, внаслідок чого формуються стійкі когнітивно-емоційні та поведінкові зміни.

Основу механізму ушкодження становить різке підвищення тиску та резонансне навантаження на органи, заповнені повітрям або рідиною. Центральна нервова система в цьому зазнає не лише прямого механічного пошкодження, а й запуску каскаду нейрохімічних змін – глутаматної токсичності, оксидативного стресу, порушень у роботі гематоенцефалічного бар'єру [14].

Мінно-вибухова травма, або акубаротравма, належить до групи травматичних уражень, спричинених дією високошвидкісної ударної хвилі. Сучасні нейрофізіологічні й клініко-патологічні дослідження доводять, що патогенез цього виду утворення є багаторівневим і мультифакторним, поєднуючи як первинні механічні, так і вторинні біохімічні процеси, які охоплюють усі рівні регуляції від клітинного до системного [10, 14, 15].

На ранньому етапі внаслідок дій вибухової хвилі з'являється: різке зростання тиску в тканинах, що супроводжується мікро- і макроскопічними розривами на клітинному рівні; дестабілізація мозкового кровообігу, зокрема порушення мікроциркуляції, судинної стінки, ішемічні вогнища; закриті та відкриті черепно-мозкові пошкодження різного ступеня, від мікроконтузій до масивних вогнищ некрозу; вторинні нейрозапальні реакції, що активують каскад прозапальних цитокінів (IL-1 β , TNF- α), оксидативний стрес і порушення регуляції в системах глутамат-ГАМК, дофаміну та серотоніну [9].

На рівні центральної нервової системи (ЦНС) ключову роль у погіршенні стану відіграє порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єра (ГЕБ), що спричиняє проникнення токсичних метаболітів у нервову тканину та розвиток дифузного нейрозапалення. Гіпоксія, а також вазогенний і цитотоксичний набряк мозку порушують локальний метаболізм і сприяють загибелі нейронів, особливо в ділянках, чутливих до ішемії.

Структурно-функціональні зміни найчастіше виявляються у гіпокампі, мигдалеподібному тілі та префронтальній корі. Ураження гіпокампа зумовлює порушення

пам'яті, процесів уваги та просторової орієнтації; дисфункція мигдалеподібного тіла пов'язана з підвищеною емоційною реактивністю, страхом і тривогою; ураження префронтальної кори призводить до розладів виконавчих функцій, порушення саморегуляції та поведінкової дезадаптації [12, 13].

Ураження структур мозку внаслідок акубаротравми можуть мати як зворотний, так і стійкий характер, залежно від своєчасності та адекватності лікувально-реабілітаційних заходів. За раннього медичного втручання можлива часткова компенсація функціональних порушень за рахунок нейропластичності, тоді як при затримці реабілітації формуються стійкі неврологічні та психоемоційні розлади. У таких випадках відзначається виражений когнітивний дефіцит, емоційна лабільність, підвищена реактивність на зовнішні подразники, а також високий ризик розвитку ПТСР [1, 4, 6].

Комплексне поєднання соматичних, нейрофізіологічних та психогенних чинників створює багаторівневу патологічну динаміку, яка зумовлює тривалу, складну реконвалесценцію, що нерідко супроводжується стійкими порушеннями інтегративної функції головного мозку. Такі зміни потребують мультидисциплінарного супроводу з акцентом на нейропсихологічну реабілітацію.

Мінно-вибухова травма (акубаротравма), окрім соматичних і нейрофізіологічних ушкоджень, має виразні психогенні наслідки, які нерідко домінують у клінічній картині вже на підгострих і відстрочених етапах посттравматичного періоду. Психологічний профіль постраждалого формується під впливом не лише безпосереднього психотравматичного чинника (вибух, поранення, загроза життю), а й вторинної травматизації, пов'язаної з госпіталізацією, втратою бойового контексту, фізичними обмеженнями та порушенням соціальної ідентичності.

Згідно з клініко-психологічними спостереженнями та науковими даними, найпоширенішими психологічними порушеннями у пацієнтів з акубаротравмою є: 1) гостра стресова реакція, яка за відсутності належного втручання трансформується у хронічний ПТСР; 2) тривожні та депресивні розлади, що супроводжуються драматичністю, емоційною нестабільністю, іноді агресивною поведінкою або апатією; 3) порушення адаптації, втрата соціальної активності, ізоляція, зниження мотивації до професійної та побутової діяльності; 4) астеничний синдром, що проявляється в соматоформній втомлюваності, гіперсенсорності, порушеннях сну, зниженій толерантності до навантажень та сенсорних подразників [5, 9].

Клінічна картина значно ускладнюється внаслідок високого рівня коморбідності між акубаротравмою та ПТСР, з типовими проявами повторного переживання травми (флешбеки), нічних кошмарів, панічних атак, гіперпильності, емоційного оніміння та уникнення.

Нерідко спостерігаються розлади часової орієнтації, фрагментація пам'яті, порушення суб'єктивної ідентичності. Пацієнти втрачають цілісне сприйняття власного «Я», що призводить до кризи самоусвідомлення, зниження впевненості у собі та поглиблення деперсоналізаційної симптоматики.

Зазначені симптоми формують вторинну психотравматизацію, ускладнюють процес психологічного відновлення та потребують диференційованого підходу з боку як медичної, так і психологічної служби. Оптимальним у таких випадках є міждисциплінарна модель допомоги, яка включає клінічну стабілізацію, психоосвітній компонент, когнітивно-поведінкову терапію та нейропсихологічну реабілітацію.

Окрім психоемоційної симптоматики, акубаротравма супроводжується широким спектром когнітивних порушень, що мають як органічне, так і функціональне походження. У клінічній практиці спостерігається стійке зниження когнітивного потенціалу, що значною мірою ускладнює процес психотерапевтичної підтримки, соціальної інтеграції та професійної реабілітації військовослужбовців.

Згідно з даними нейропсихологічного моніторингу І. Цернак, Л.Й. Нобле-Хаусслейн, А.Дж. МакГрегор, А. Л. Догерті, М.Р. Галарно, у пацієнтів після вибухової травми найбільш типові такі когнітивні порушення: а) розлади пам'яті, переважно короткочасної та оперативної, що проявляються у труднощах з утриманням та відтворенням нової інформації; б) порушення концентрації уваги, дезорганізованість мислення, швидка ментальна втомлюваність; в) уповільнення обробки інформації, труднощі у прийнятті

рішень та зниження здатності до логічного аналізу; г) дефіцит виконавчих функцій, зокрема планування, гнучкості мислення, самоконтролю, а також порушення здатності до прогнозування наслідків власних дій [10, 12].

Особливо значущим є те, що вищезазначені когнітивні розлади здебільшого не проявляються ізольовано, а супроводжуються емоційною лабільністю, зниженням стресостійкості та реактивною агресивністю, що свідчить про ураження лобно - лімбічних зв'язків [13].

Такі когнітивні порушення суттєво обмежують повноцінне функціонування постраждалого в соціальному середовищі, ускладнюють комунікацію в побуті та в професійних колективах, знижують ефективність психотерапевтичних інтервенцій та унеможливають повноцінну інтеграцію у мирне життя. Погіршення адаптаційного потенціалу при цьому не є наслідком лише психогенної дезорганізації, а має чітку неврогенну основу, підтверджену нейровізуалізаційними даними та результатами нейропсихологічного тестування [9, 14].

Враховуючи комплексний характер когнітивного дефіциту, діагностика зазначених порушень має здійснюватися мультидисциплінарною командою з обов'язковим залученням нейропсихолога, що дозволяє визначити тип, ступінь і потенціал відновлення вищих психічних функцій для побудови ефективної програми когнітивної реабілітації.

Комплексна медико-психологічна допомога особам, які зазнали мінно-вибухової травми, має базуватися на принципах міждисциплінарної взаємодії фахівців та поетапності відновлювального втручання. У зв'язку з мультифакторним характером наслідків акубаротравми: поєднанням соматичних, нейропсихологічних, психоемоційних і соціальних порушень – ефективна реабілітація потребує інтеграції клінічної, психологічної та соціальної ланок.

До ключових компонентів реабілітаційного супроводу належать:

1. Клінічне лікування неврологічних і вестибулярних порушень, що виникають внаслідок дії вибухової хвилі на ЦНС, включаючи фармакотерапію, фізичну реабілітацію, нейропротекторну та судинну підтримку [10, 14].

2. Психологічна підтримка на етапі адаптації до зміненого фізичного та психічного статусу, що охоплює кризове консультування, психоосвітні заходи, формування навичок саморегуляції та відновлення суб'єктивного відчуття безпеки.

3. Нейропсихологічна корекція когнітивного дефіциту, яка включає індивідуалізовані програми тренування уваги, пам'яті, виконавчих функцій, а також когнітивно-емоційне переналаштування на відновлення ресурсного потенціалу.

4. Індивідуальна та сімейна психотерапія, що передбачає роботу з проявами ПТСР, симптомами емоційного вигорання, розладами емоційної взаємодії в подружжі та порушеннями структури батьківських або партнерських функцій.

Найбільш ефективними є моделі реабілітації, що реалізуються з урахуванням принципів раннього втручання, безперервності й контекстуальної адаптації до життєвої ситуації пацієнта. Реабілітаційні програми, що не враховують психологічного компоненту травми, демонструють нижчу ефективність у відновленні функціонального стану та соціального статусу ветеранів.

Таким чином, розробка системної моделі супроводу осіб з акубаротравмою, що враховує біопсихосоціальну взаємодію чинників, є критично важливим завданням сучасної військової медицини та прикладної психології. Її реалізація забезпечує не лише клінічне покращення стану, а й створює умови для реінтеграції ветеранів у цивільне життя, підвищуючи якість їхнього функціонування в сімейному, професійному та суспільному вимірах.

Висновки. Акубаротравма має подвійну природу наслідків поєднуючи соматичні та психогенні порушення, що значно ускладнює процес діагностики, лікування та реабілітації. Клінічні симптоми нерідко мають відстрочений дебют та підвищену резистентність до терапії, особливо за умов несвоечасного втручання.

Серед найбільш виражених наслідків виділяються: гострі та хронічні тривожні розлади, ПТСР; афективна нестабільність і депресивні прояви; нейропсихологічні порушення пам'яті, уваги, мислення та виконавчих функцій; астеничні прояви та

соматоформні розлади; погіршення інтегративної функції особистості, зниження адаптаційного потенціалу.

Медико - психологічна допомога постраждалим від акубаротравми має базуватися на мультидисциплінарному підході, який передбачає поєднання клінічного лікування, психологічної підтримки, когнітивної нейрокорекції та сімейної психотерапії.

Відсутність системного підходу до вивчення та супроводу осіб з акубаротравмою в Україні обумовлює необхідність створення національної доктрини реабілітації, яка включатиме стандартизовані протоколи діагностики, міжвідомчу взаємодію та фахову підготовку спеціалістів.

Перспективи подальших досліджень

1. Комплексне вивчення когнітивного профілю постраждалих з використанням нейровізуалізаційних, психометричних і біомаркерних методів для диференціації органічних і функціональних компонентів когнітивного дефіциту.

2. Дослідження динаміки ПТСР у військовослужбовців з акубаротравмою, зокрема поєднання симптомів тривожного спектра, деперсоналізаційних і дисоціативних феноменів.

3. Розробка психотерапевтичних програм, адаптованих до специфіки симптомокомплексу після вибухового ураження, включаючи когнітивно-поведінкову, нейропсихологічну та тілесно-орієнтовану терапію.

4. Вивчення впливу акубаротравми на сім'ю та найближче соціальне оточення, включаючи механізми вторинної травматизації, порушення родинних зв'язків, партнерських та батьківських функцій.

5. Експертна розробка інтегрованої моделі психосоціальної підтримки ветеранів на рівні медичних закладів, громадських ініціатив та органів державного управління у сфері охорони психічного здоров'я.

Література:

1. Асєва Ю. О., Аймедов К. В., Чемер Ю. П., Касикова М. В. Посттравматичний стресовий розлад та причинний виникнення серед осіб, які мають досвід участі в бойових діях. *Вісник медицини, психології та фармації* 2024. № 1/2024 С. 53–64. DOI: <https://doi.org/10.20998/BMPP.2024.01.05>

1. Зайцев В. В. Психологічна травма та механізми формування посттравматичного синдрому у військовослужбовців. *Психологічний журнал*. 2021. № 1. С. 33-40.

2. Коляда О. І. Посттравматичний стресовий розлад: методологія дослідження, особливості перебігу у військовослужбовців. *Вісник НУОУ. Серія: Психологія*. 2019. № 3. С. 80-88.

3. Козлова І. В. Психологічні наслідки бойового стресу: діагностика та шляхи подолання. *Соціальна психологія*. 2020. № 4. С. 42-51.

4. Пов'якель Н. М. Посттравматичний стресовий розлад: сучасне розуміння, клініка, підходи до психосоціальної реабілітації. *Психологія і суспільство*. 2020. № 3. С. 50-59.

5. Психологія бою : посібник / Т.Л. Грицевич, І.М. Гузенко, О.С. Капінус та ін. ; за ред. А.М. Романишина. Львів : Астролябія, 2017. 351 с.

6. Соловей О. М. Психологічні чинники формування ПТСР у військових із бойовим досвідом. *Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Психологія*. 2021. № 62. С. 117-124.

7. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Washington, DC: APA, 2013. 947 p.

8. Brenner L.A., Ivins B.J., Schwab K. Traumatic brain injury, posttraumatic stress disorder, and postconcussive symptom reporting among troops returning from Iraq. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2009. Vol. 24, №1. P. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e318195ee64>

9. Cernak I., Noble-Haesslein L.J. Traumatic brain injury: an overview of pathobiology with emphasis on military populations. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*. 2010. Vol. 30. P. 255-266. DOI: <https://doi.org/10.1038/jcbfm.2009.203>

10. Cesur R., Sabia J.J., & Tekin E. (2012). The psychological costs of war: Military combat and mental health. *Journal of Health Economics*, Vol. 32, 51-65. Doi:

10.1016/j.jhealeco.2012.09.001

11. MacGregor A.J., Dougherty A.L., Galarneau M.R. Injury-specific correlates of combat-related traumatic brain injury in Operation Iraqi Freedom. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2011. Vol. 26, №4. P. 312–318. DOI:<https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e31821f6b58>

12. Shively S.B., Perl D.P. Traumatic brain injury, shellshock, and posttraumatic stress disorder on the military — past, present, and future. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2012. Vol. 27, No. 3. P. 234–239. DOI: <https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e31824e5f6d>

13. Warden D. Military TBI during the Iraq and Afghanistan wars. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2006. Vol. 21, № 5. P. 398-402. DOI: <https://doi.org/10.1097/00001199-200609000-00005>

14. World Health Organization. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*. 2019. URL: <https://icd.who.int>

References

1. Aseeva Yu. O., Aimedov K. V., Chemer Yu. P., Kasykova M. V. Post-traumatic stress disorder and the causes of its occurrence among persons with experience of participation in combat operations. *Bulletin of Medicine, Psychology and Pharmacy* 2024. No. 1/2024 P. 53–64. DOI: <https://doi.org/10.20998/BMPP.2024.01.05>

1. Zaitsev V. V. Psychological trauma and mechanisms of post-traumatic syndrome formation in military personnel. *Psychological Journal*. 2021. No. 1. P. 33-40.

2. Kolyada O. I. Post-traumatic stress disorder: research methodology, features of the course in military personnel. *Bulletin of the National University of Ukraine. Series: Psychology*. 2019. No. 3. P. 80-88.

3. Kozlova I. V. Psychological consequences of combat stress: diagnostics and ways of overcoming. *Social psychology*. 2020. No. 4. P. 42-51.

4. Pov'yakel N. M. Post-traumatic stress disorder: modern understanding, clinic, approaches to psychosocial rehabilitation. *Psychology and society*. 2020. No. 3. P. 50-59.

5. *Psychology of combat: a manual* / T. L. Hrytsevich, I. M. Guzenko, O. S. Kapinus et al. ; ed. A. M. Romanyshyna. Lviv: Astrolabia, 2017. 351 p.

6. Solovey O. M. Psychological factors of PTSD formation in military personnel with combat experience. *Collection of scientific works of KhNPU named after G. S. Skovoroda. Series: Psychology*. 2021. No. 62. P. 117-124.

7. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. Washington, DC: APA, 2013. 947 p.

8. Brenner L.A., Ivins B.J., Schwab K. Traumatic brain injury, posttraumatic stress disorder, and postconcussive symptom reporting among troops returning from Iraq. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2009. Vol. 24, No. 1. P. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e318195ee64>

9. Cernak I., Noble-Haesslein L.J. Traumatic brain injury: an overview of pathobiology with emphasis on military populations. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*. 2010. Vol. 30. P. 255-266. DOI:<https://doi.org/10.1038/jcbfm.2009.203>

10. Cesur R., Sabia J.J., & Tekin E. (2012). The psychological costs of war: Military combat and mental health. *Journal of Health Economics*, Vol. 32, 51-65. Doi: 10.1016/j.jhealeco.2012.09.001

11. MacGregor A.J., Dougherty A.L., Galarneau M.R. Injury-specific correlates of combat-related traumatic brain injury in Operation Iraqi Freedom. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2011. Vol. 26, No. 4. P. 312–318. DOI:<https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e31821f6b58>

12. Shively S.B., Perl D.P. Traumatic brain injury, shellshock, and posttraumatic stress disorder on the military — past, present, and future. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2012. Vol. 27, No. 3. P. 234–239. DOI: <https://doi.org/10.1097/HTR.0b013e31824e5f6d>

13. Warden D. Military TBI during the Iraq and Afghanistan wars. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 2006. Vol. 21, No. 5. P. 398-402. DOI: <https://doi.org/10.1097/00001199-200609000-00005>

14. World Health Organization. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*. 2019. URL: <https://icd.who.int>

Внесок авторів/ authors' contribution:

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту.

Авторка не використовувала штучний інтелект під час написання даної роботи.

Робота надійшла в редакцію 22.04.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування